

MIF VA ADABIYOT MUNOSABATI

Djalilova Umida Tulkinovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Tillar kafedrası v.b.dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197949>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mif va adabiyot o'rtasidagi uzviy aloqadorlik tahlil qilinadi. Muallif Yu.M. Lotman, Z.G. Mins, J. Dyuran, A.M. Pyatigorskiy va S.S. Averinsevlarning ilmiy qarashlari asosida mifning adabiy shakllanish jarayoni yoritilgan. Shuningdek, miflarning arxetip, ramz va syujet darajasida adabiyotda qayta ishlanishi, marosim-mifologik maktabning nazariy tamoyillari va mifning umumta'rifidagi murakkabliklar o'rganilgan. Xulosa sifatida, miflar adabiyot orqali asrlar davomida bizning davrimizgacha yetib kelgani ta'kidlanadi.

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь мифа и литературы. На основе научных взглядов Ю.М. Лотмана, З.Г. Минца, Ж. Дюрана, А.М. Пятигорского и С.С. Аверинцева анализируется процесс литературной трансформации мифа. Особое внимание уделено роли архетипов, символов и сюжетов в художественном тексте, а также теоретическим принципам ритуально-мифологической школы и проблемам определения границ мифологии. Делается вывод о том, что мифы через литературу сохранились и дошли до современности.

Abstract: This article explores the interrelation between myth and literature. Drawing on the theoretical perspectives of Yu.M. Lotman, Z.G. Mints, J. Durand, A.M. Pyatigorsky, and S.S. Averintsev, the paper examines the transformation of myth into literary forms. It highlights the role of archetypes, symbols, and plots in literary texts, discusses the principles of the ritual-mythological school, and addresses the challenges of defining the boundaries of mythology. The study concludes that myths have survived through literature and continue to resonate in modern times.

Kalit so'zlar: mif, adabiyot, arxetip, mifologik obraz, marosim-mifologik maktab, syujet, ramz.

Ключевые слова: миф, литература, архетип, мифологический образ, ритуально-мифологическая школа, сюжет, символ.

Keywords: myth, literature, archetype, mythological image, ritual-mythological school, plot, symbol.

Yu.M.Lotman va Z.G.Mins "Adabiyot va mifologiya" maqolasida "yozma adabiyot va mifologiyaning nisbati, ularning yaqinlik darajasi, yaqinlashishga yoki uzoqlashishga intilish har qanday madaniyat turining asosiy

xususiyatlaridan birini tashkil etishini" mutlaqo to'g'ri ta'kidlaydilar. Agar adabiyotni dunyoni ko'rish va tasvirlashning o'ziga xos usuli sifatida ko'rib chiqadigan bo'lsak, unda "adabiyot, mazmunidan qat'i nazar, mifga qo'shilish usuli bo'lib xizmat qiladi. Uning yordamida oddiy chiziqli vaqtdan mifologik vaqtga o'tish mumkin bo'ladi. Inson yakuniy va o'tkinchi sohani tark etib, mangulik saltanatiga kiradi. Adabiyot voqelik talablaridan xoli bo'lgan xayoliy dunyoni yaratadi - mifning insonga va insonning o'z-o'ziga abadiy qaytishining yana bir sikli shunday yakunlanadi".

Mifologik bo'lmagan ong egalari sifatida biz arxaik miflar bilan emas, balki klassik yoki adabiy miflar bilan ish ko'ramiz. Mif matnlari bizgacha "transformatsiya" sifatida yetib kelgan.

chiziqli-vaqtli tarixiy ong", ya'ni yozma matn afsonani ratsionallashtiradi va irratsional jihatlarni yetkazish imkoniyatini kamaytiradi.

Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, mifning o'zi yaxlit hodisa bo'lib, belgi tizimlarining hech birida yetarli darajada qayd etilishi mumkin emas. Haqiqiy mif mifologik ongning subyektiv realligidir. So'zdagi obyektivlashuv uni ratsionallashtiradi va mavhumlashtiradi, chunki so'z subyektiv voqelikning butun emotsional konkretligini ifodalashga qodir emas.

Shuni ta'kidlash kerakki, arxaik, ibtidoiy miflarning klassik miflarga o'xshamasligi shundaki, antik davridayoq miflar she'riyatga, plastik san'atlarga, dinlarga tegishli bo'lgan. Mif antik davrda bevosita umumiylik va ijtimoiy aloqadorlikni ifodalamaydi, bu funksiyalarni boshqa institutlar bajara boshlaydi. Mif badiiy madaniyat faktiga aylanadi. Shunday qilib, antik san'at mifni siqib chiqarishning o'ziga xos shaklidir. Masalan, Sofokl o'z tragediyasi uchun Edip haqidagi afsonani syujet sifatida tanlaydi, boshqacha aytganda, u afsonani talqin qilishga kirishadi. A.M.Pyatigorskiy yozganidek, "bir tomondan, mif qadimgi Yunonistonda boshqa narsa sifatida tushunila boshlaydi, boshqa tomondan esa uning yaratuvchisi ham o'zini mifdan, o'z ongini esa mifdan farqli narsa sifatida tushuna boshlaydi". Biroq, shu bilan birga, adabiyot va san'at mifni siqib chiqarib, mifni saqlash shakliga aylanib, mifologik obrazlardan foydalanayotganini va ularni qayta idrok etayotganini ta'kidlamaslik mumkin emas.

Qadimgi mifologiyaning asosiy majmuasi bizgacha adabiy shaklda yetib kelgan - kontekstida saqlanib qolgan birorta ham yunon afsonasi yo'q. Biz yunon-rim antik davri, Bobil, Misr, qisman Hindiston, Xitoy miflarini bevosita ularning yaratuvchilaridan emas, balki yozuvning sinishida, mumtoz miflar - Gomer dostonlari, Sofokl tragediyalari, Vergiliy, Ovidiy, "O'liklar kitobi" orqali

bilamiz. Lekin adabiyotdagi miflar faqat klassik miflardan iborat bo'lib qolmaydi. Adabiy mif tushunchasi kengroq, chunki u adabiy ishlov berishda nafaqat qadimgi mifologiyani, balki ko'p asrlar davomida o'z ahamiyatini saqlab qolgan jahon madaniyatining ham adabiy, ham folklarga oid "abadiy" obrazlarini ham o'z ichiga oladi.

Mifni adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan o'rgangan J. Dyuranning fikricha, "mif deganda biz u yoki bu sxema ishga tushganda hikoya shaklini oladigan ramzlar, arxetiplar va sxemalarning dinamik tizimini tushunamiz". Uning fikricha, birlamchi strukturaviy sxemalar ta'sirida simvollar so'zlarga, arxetiplar esa g'oyalarga aylanadi va shu tariqa simvollar, arxetiplar va sxemalarning dinamik tizimi hikoyaga aylanadi. Shubhasiz, hikoya qisqartirilgan shaklda taqdim etilgan holatlar mavjud va faqat yunon vazasida chizilgan yoki matn yuzasida bo'lgan tasvirga o'xshash tasvir qoladi. Bunday holda butun hikoya illyustratsiyaning o'zida yoki nomida nazarda tutiladi. Bu esa mifning dinamik tuzilishiga "obrazlar turkumi" yoki faqat bitta obraz ko'rinishidagi statik tuzilish mos keladi, degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Belgilar tizimida qayd etilgan miflarning tahlili mifni elementar syujet qurilmasi, ma'naviy madaniyat arxetipi sifatida tasavvur qilishga olib keldi. S.Averinsevning haqli e'tirofiga ko'ra, mifni qanday tasavvur qilishimizni eng taxminiy tavsiflashda "dastlabki elementlar," "dastlabki obrazlar," "sxemalar," "turlar" kabi so'zlar va ularning sinonimlarisiz ish yuritish mumkin emas".

Hozirgi kunda arxetip tushunchasi mifologiyaga bag'ishlangan nazariy tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda. Biroq, S.S.Averinsevning ta'kidlashicha, "keyingi adabiyotlarda "arxetip" atamasi shunchaki eng umumiy, fundamental va umuminsoniy mifologik motivlarni, har qanday badiiy, shu jumladan, mifologik tuzilma asosida yotgan dastlabki sxemalarni, g'oyalarni belgilash uchun ishlatiladi. endi yunganlik bilan majburiy bog'liqlik.

Adabiyotshunoslikda marosim-mifologik maktabning vujudga kelishini tadqiqotchilar mifga nafaqat keyinchalik adabiyot rivojlangan genetik manba yoki zamonaviy yozuvchilar tomonidan tez-tez qo'llaniladigan modellar to'plami sifatida, balki keyingi davr asarlarida bir qator semantik qatlamlarni tushuntirishga qodir bo'lgan qandaydir jamoaviy umuminsoniy arxetip sifatida yondashdilar. Ushbu maktab vakillari ma'lum bir turdagi motivlar, syujetlar yoki janrlar tarix davomida qayta-qayta o'zgarishi mumkin bo'lgan bir xil ma'noning parafrazalari bo'lib chiqadi deb hisoblashadi. Yozuvchi "jamoaviy xotira"dan o'zlashtirgan syujet unda saqlanayotgan invariantlardan birini o'zida mujassam etadi, xolos.

Adabiyotda miflarni o'rganish shu bilan qiyinlashadiki, mifologiya chegaralarining umumta'limiy ta'rifi to'liq o'rnatilmagan. Shuni yodda tutish kerakki, miflarning umumiy qabul qilingan doirasiga nafaqat g'ayritabiiy mavjudotlar, xudolar, qahramonlar haqidagi rivoyatlar, balki inson va tabiat hayotining mutlaqo oddiy voqeliklari ham kiradi, "faqat mifologik kontekstda o'ziga xos tarzda tanlangan va o'ziga xos ma'noga ega": masalan, "sehrlil" shakllar va raqamlar (petnogramma, 3, 7), tana qismlari - bosh, ko'z, yurak; hayvonlar - sher, bo'ri, burgut, ilon; o'simliklar - eman.

Mifologiya ta'rifining umumiy qabul qilingan chegaralari yo'qligi yana bir muammoni keltirib chiqaradi: ko'pincha mif va unga yondosh bo'lgan shakllanishlar - ertak, afsona, rivoyat o'rtasidagi genetik umumiylik tufayli chegara o'tkazish qiyin bo'ladi.

Fikrimizcha miflar adabiyot orqali asrlar osha bizning davrimizgacha yetib kelgan. Har bir mif alohida sifatga va tabiatga ega qahramon xarakterini tasvirlaydi. Ba'zi bo'rttirilgan mifologik obrazlar ham mavjud, ammo ular o'quvchilar tomonidan doimo yaxshi qarshi olinadi. Shu bois, XX asr adabiyotida ham mifologik obrazlarni tez-tez uchratamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Lotman Yu.M. Mif va adabiyotdagi struktura masalalari. – Moskva: Nauka, 1992.
2. Mins Z.G. Mifologik tafakkur va badiiy matn. – Leningrad: Iskustvo, 1988.
3. Dyuran J. Mifologiya va arxetiplar psixologiyasi. – Parij: PUF, 1969.
4. Pyatigorskiy A.M. Mif, ong va ramz. – Moskva: Progress, 1990.
5. Averinsev S.S. Mifning poetikasi va diniy ramzlar. – Moskva: Nauka, 1989.
6. Eliade M. Mif haqida tadqiqotlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
7. Jung K.G. Arxetiplar va kollektiv ongsizlik. – Moskva: Akademiya, 1991.
8. Qosimov B. O'zbek adabiyotida mifologik motivlar. – Toshkent: Fan, 2005.
9. Jo'rayev Sh. Mif va adabiyot: nazariya va tahlil. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
10. Karimov H. Sharq adabiyotida mifologik obrazlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2015.

